

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 357 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-fevralda «Qurilish materiallari sanoatini tubdan takomillashtirish va kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4198-son¹li qarori [1] ijrosini ta'minlash, shuningdek, respublika davlat organlari va korxonalarida innovatsion faoliyat boshqaruvining zamonaviy usullarini ilg'or xalqaro standartlarga muvofiq joriy etish hamda qurilish materiallari sanoati korxonasi rahbarlari innovatsion boshqaruvining samarali tizimini ishlab chiqish va uni takomillashtirishga qaratilgan o'zgarishlarni amalga oshirish mexanizmlarini tashkil etishning amaliy ehtiyoji mavjudligi bugungi kunning dolzarb muammolaridan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat korxonalarida innovatsiyalarni joriy etish va rivojlantirish, innovatsion jarayonlarni boshqarishni samarali tashkil etish masalalariga bir qator tadqiqotlarda e'tibor qaratilgan. Jumladan, sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruvni rivojlantirishning nazariy asoslari va boshqarishning o'ziga xos jihatlari, innovatsion jarayonlarni boshqarish, ularni baholash, innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirish masalalari xorij olimlari B.Santo, G.Kerein, K.Veber. F.Karrillo, MDH olimlari R.Fatxuddinov, I.Lapina, S.Sayfulina, S.A.Knyazev, mahalliy iqtisodchi olimlardan Sh.Zaynuddinov, Sh.Otajonov, R.Nurimbetov, O.Ernazarov kabilarning ilmiy tadqiqotlarida o'rganilgan.

“Innovatsiya” tushunchasi B.Santo ta'rifiga ko'ra, yangi ixtirolar va g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish vositasi, takomillashtirilgan mahsulotlar, mahsulot rentabelligini oshirishga yordam beradigan yangi texnologiyalar paydo bo'lishiga olib keladigan ijtimoiy, texnik va iqtisodiy jarayondir [5].

A.Levinson fikricha, innovatsiya ilmiy, amaliy va tashkiliy masalalarni kompleks hal etish natijasidir [3].

F.Nikson innovatsiya - bu bozorda yangi va takomillashtirilgan sanoat jarayonlari va jihozlarining paydo bo'lishiga olib keladigan texnik, ishlab chiqarish va tijorat faoliyati majmui, deb hisoblaydi [4].

MDH olimlaridan R.Fatxuddinovning fikricha, innovatsiya har qanday innovatsion faoliyat natijasi bo'lib, u bozorga kiritilgan yangi yoki modernizatsiya qilingan mahsulot shaklida yoki faoliyatda amalga oshiriladigan yangi texnologik jarayon shaklida yoki ijtimoiy hayotga yangi yondashuv shaklida o'z ifodasini topadi [7].

Mahalliy tadqiqotchilardan D. Sarimsakov esa innovatsiyaga faoliyatni yoki ishlab chiqarish jarayonini yangi texnologiyalar, yangi mahsulot, xizmatlar joriy qilish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan faoliyat natijasi, deya ta'rif beradi [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada rasmiy va huquqiy materiallarga asoslangan holda iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish usullaridan keng foydalanilgan va shular asosida taklif va tavsiyalar shakllantirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda qurilish materiallari sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi oxirgi 5 yilda sezilarli o'sganini ko'rishimiz mumkin. Natijada, qurilish materiallarini ishlab chiqarishning zamon talablariga mos rivojlangan yo'nalishlarining kirib kelishi, shuningdek xorijiy investorlarni keng jalb qilish orqali qurilish materiallari sanoati mahsulotlari jozibadorligini, raqobatbardoshligini oshirish hamda eksport va import hajmining keskin o'sishiga erishiladi.

O'zbekistonda 2024-yilda qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmi 37,8 trln so'mni, o'sish surati 111 foizni tashkil etilishi rejalashtirilgan. Jumladan, qurilish oynasi 42 mln kv m (o'sish 110,5 foiz), gipsokarton 90 mln kv.m (o'sish 103,4 foiz), sement 16,7 mln tn (o'sish 110,4 foiz), keramik plitka 42,0 mln kv.m (o'sish 103,9 foiz) kabi qurilish materiallarini ishlab chiqariladi. Sohaga 2,2 mlrd dollarlik investitsiyalar, shundan 1,4 mlrd dollarlik xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirilishi rejalashtirilgan. Xususan, qurilish materiallari sanoati korxonalariga kiritilayotgan investitsiyalar hajmining yil sayin o'sishi, qurilish industriyasi korxonalarini tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini diversifikatsiya qilish hamda ishlab chiqarish hajmlarini kengaytirishga sabab bo'ladi.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarini boshqarish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, innovatsion faoliyat samaradorligi moliyaviy resurslar hajmi va investitsiyalar qiymati hamda ularning o'z vaqtida kelib tushish holatiga qarab belgilanadi. Innovatsiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirishni moliyalashtirish jarayonini boshqarish tizimi moslashuvchanlik, individual elementlarining dinamikligi, o'zgartirish qobiliyatiga asoslangan bo'lishi kerak.

Umumiy iqtisodiy darajada innovatsion jarayonlarning ta'siri umumiy iqtisodiy o'sishni ta'minlash, eksport hajmini oshirish va texnologik tuzilmalar dinamikasini tezlashtirishda ifodalanadi. Innovatsion faoliyatning samaradorlik ta'sirini namoyon bo'lish turiga ko'ra quyidagicha tasniflash mumkin. (1-rasm).

1 <https://lex.uz/uz/docs/-4207834>

1-rasm. Qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligi².

Mamlakatimizda qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatidagi innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-maydagi "Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4335-son³li qaroriga asosan yangi turdagi innovatsion qurilish materiallari texnologiyalarini yaratishga qaratilgan, 25 nafar akademik, professor, fan doktorlari, fan nomzodlardan tashkil topgan respublika ilmiy-texnik kengashi tashkil etilib, uning faoliyati muntazam yo'lga qo'yilgan edi. Kengashda bugungi kungacha 50 ta innovatsion, amaliy va tajriba konstruktorlik loyihalari ko'rib chiqilib, umumiy moliyaviy hajmi 15,1 mlrd so'mlik 11 ta innovatsion loyihalar kengash tomonidan ijobiy baholanib, moliyalashtirildi. Moliyalashtirilgan loyihalar doirasida quyidagi ishlar amalga oshirilgan.

20 tadan ortiq ilmiy tadqiqot va oliy ta'lim muassasalari hamda boshqa qurilish sohasida faoliyat olib boruvchi korxonalarining 100 dan ortiq yangi turdagi yuqori samarador innovatsion qurilish materiallari orasidan eng istiqbolli energiya samarali, energiya tejaydigan va import o'rnini bosuvchi qurilish materiallari va texnologiyalaridan tanlab olinib uyushma tarkibidagi korxonalarga ishlab chiqarishga joriy etish uchun taqdim etildi (1-jadval).

1-jadval. Moliyalashtirishga tavsiya etilgan qurilish materiallariga oid ayrim innovatsion loyihalar ro'yxati⁴.

T/r	Loyiha mavzusi	mablag' jami (100%) mln.sum	Kutilayotgan natijalar
1.	Issiqlik elektrostansiyalarining sanoat chiqindilari (zoloshlak) dan foydalanib yangi innovatsion qurilish materiali zolobeton bloklari ishlab chiqarish	2 500	Issiqlik elektr stansiyalardan chiqqan va katta miqdorda to'planib qolgan sanoat chiqindilari atrof-muhitga ta'sirini oldini olish va arzon zolobeton bloklari ishlab chiqarish natijasida tabiiy gaz sarfini mutlaq kamaytirishga hamda faqat mahalliy xomashyodan foydalanishga erishiladi.
2.	Mahalliy xom-ashyo asosidagi energiya va resurs sarfini kamaytiradigan, yangi kuydirilmasdan olinadigan bog'lovchilar olish texnologiyasini yaratish	1 200	Mahalliy sanoat chiqindilari va mineral resurslardan foydalanib mustahkamligi 100 dan 1000 gacha bo'lgan keng spektrli kuydirilmasdan olinadigan ishqorli bog'lovchilar olish texnologiyasini yaratish natijasida ekologiyani tozalash va energiya sarfini hamda importni kamaytirishga erishiladi.
3.	Azbozurit ichidan asbestni saralab olish texnologiyasi	205	Import asbest miqdorini kamaytirish, shifer tannarxini pasaytirish, Ohangaron, Quvasoy, Bekobod va Angren zonasida to'planib yotgan 2 million tonna miqdorda azbozurit chiqindisini qayta ishlab tonnasidan 25% gacha asbest moddasini ajratib olish hamda dastlabki hisob kitoblar natijasida asbest importidan 40 mln. AQSh dollari miqdoridagi mablag' iqtisod qilinishi mumkin bo'ladi.

2 Muallif ishlanmasi.

3 <https://lex.uz/docs/-4351738>

4 "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi ma'lumotlari asosida.

4.	Mahalliy tabiiy va ikkilamchi resurslar asosida yuqori sifatga ega klinkerli sement ishlab chiqarish va olish	800	Beton ishlab chiqarilishida yuqori samarador faol mineral qo'shimchalardan (FMQ) foydalanish va sement sarfini tejash, mustahkamligini hamda kimyoviy va muz agressiyasiga chidamliligini oshirishga erishiladi.
----	---	-----	--

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qurilish materiallari sanoati korxonalarida innovatsion jarayonlarni boshqarishning barcha bosqichlari innovatsion salohiyatni shakllantirishning maqsad va vazifalarini amalga oshirish, zarur mablag' miqdorini hisoblash, investorlarni jalb qilish va moliyalashtirish manbalarini hisobga olish, zarur resurslar bilan ishlash muddatlarini aniqlash imkonini beradi. Shundan kelib chiqib quyidagi xulosa va tavsiyalarni berishimiz mumkin:

qurilish sanoatida innovatsion texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan loyihalarni shakllantirish va amalga oshirishni ishlab chiqish lozimligini ko'rsatadi. Natijada, korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish, qurilish mahsulotlari sifatini yaxshilash hamda raqobatbardoshligini yuqori darajada ushlab turish imkonini beradi;

qurilish sanoatiga zamonaviy materiallarni joriy etish maqsadida innovatsion faoliyatning asosiy bosqichlari aniq ketma-ketlikda bajarilishining tashkiliy sxemasini yaratish, samaradorlikni prognozlash va resurslarga bo'lgan ehtiyojni aniqlash, innovatsion faoliyat strategiyasini aniqlash hamda yakuniy bosqichda innovatsion qurilish materiallari loyihasini ishlab chiqish kerak hisoblanadi.

mamlakatimiz qurilish sanoatini rivojlantirishda innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish maqsadida loyihaning dasturiy strategiyasini aniqlash hamda resurs salohiyatidan oqilona foydalanishning manzilli strategiyalarini ishlab chiqish lozim;

korxonaning innovatsion faoliyatini boshqarish strategiyasi murakkab harakterga ega bo'lib, unda soha subyektlarining va davlat boshqaruvi manfaatlari inobatga olinishi lozim. Bu esa tabiiyki, qurilish sanoati innovatsion faoliyatini boshqarish samaradorligini oshirishda qurilish sanoatining yangi zaxiralari, manbalarini tashkil etishning huquqiy-me'yoriy asoslarini ta'minlovchi mexanizmlarini to'g'ri yo'naltirish orqali tavsiflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-fevraldagi "Qurilish materiallari sanoatini tubdan takomillashtirish va kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4198-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-4207834>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 23-maydagi "Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ -4335-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-4351738>
3. Левинсон, А. Экономические проблемы управления научно-техническим прогрессом: Опыт системного анализа. М.: Экономика, 2010. – Б. 241.
4. Никсон, Ф. Инновационный менеджмент / Ф. Никсон. – М.: Экономика, 2013. –Б. 204.
5. Санто, Б. Инновация как средство экономического развития: Учебник /– пер. с венгр. – М.: Прогресс, 2014.
6. Саримсаков Д. Саноат корхоналарида инновацион фаолиятини бошқариш самарадорлигини ошириш. PhD, дисс. Авторефер. –Т., 2021.
7. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – Б. 448.
8. "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi sayti rasmiy ma'lumotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

